

v.2, n.5, 2025 - Maio

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

AEE E SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: CONCEPÇÕES METODOLÓGICAS

OLIVEIRA, Girlene Assunção¹

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.15477831
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.15477831)

¹Formada em Licenciatura em pedagogia na UNIP e em Minas Faculdade - Pós Graduação Lato Sensu em AEE - Atendimento Educacional Especializado.
E-mail: : gi4040assuncao@hotmail.com

AEE E SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: CONCEPÇÕES METODOLÓGICAS

OLIVEIRA, Girlene Assunção

Fonte: <https://portal.uniasselvi.com.br/noticias/geral/academicos-de-letras-libras-e-pedagogia-visitam-sala-de-recursos-multifuncionais>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) apresenta-se como um conjunto de atividades e recursos de acessibilidade utilizado no atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou outras necessidades educacionais especiais. Profissionais que atuam no AEE devem se especializar para que o desenvolvimento de atividades diversas no AEE seja de excelência. Este trabalho acadêmico tem por base uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo, pautada em um referencial teórico substancial. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem por objetivo buscar demonstrar as principais características de concepções metodológicas do AEE e a relevância da SRM. Demonstra alguns recursos que são utilizados nas Salas de Recursos Multifuncionais. Pretende demonstrar a relevância do estudo do tema para profissionais das áreas de Educação Especial e Inclusiva, Psicopedagogia, Neuropedagogia, Psicologia, Saúde Mental e outras. Se conclui que as metodologias do AEE e a atuação das Salas de Recursos Multifuncionais são pilares para uma educação inclusiva e de qualidade. Essas iniciativas evidenciam o compromisso com uma prática pedagógica acessível, o que assegura que todos os alunos tenham oportunidades reais de aprendizagem.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Salas de Recursos Multifuncionais. Educação Especial e Inclusiva.

ABSTRACT

Specialized Educational Services (SEAs) are a set of activities and accessibility resources used to assist students with disabilities, global developmental disorders, high abilities or other special educational needs. Professionals who work in SEAs must specialize so that the development of various activities in SEAs is of excellence. This academic work is based on bibliographic research, of a descriptive nature, guided by a substantial theoretical framework. It is a qualitative research that aims to demonstrate the main characteristics of methodological conceptions of SEAs and the relevance of SRM. It demonstrates some resources that are used in Multifunctional Resource Rooms. It intends to demonstrate the relevance of studying the topic for professionals in the areas of Special and Inclusive Education, Psychopedagogy, Neuropedagogy, Psychology, Mental Health and others. It is concluded that SEAs methodologies and the performance of Multifunctional Resource Rooms are pillars for an inclusive and quality education. These initiatives demonstrate a commitment to accessible teaching practices, which ensure that all students have real learning opportunities.

Keywords: Specialized Educational Services. Multifunctional Resource Rooms. Special and Inclusive Education.

1 INTRODUÇÃO

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) representa um conjunto de atividades e recursos de acessibilidade utilizado no atendimento a alunos com algum transtorno de aprendizagem ou necessidade educacional especial (ALVES, 2013; QUEIROZ, 2015). É responsável pela identificação, pela elaboração e pela organização de diversos recursos pedagógicos e de acessibilidade para que qualquer impedimento à participação plena dos educandos no ambiente escolar seja superado.

O AEE não se caracteriza por ser um ambiente de reforço escolar. Na realidade, as atividades trabalhadas diferem daquelas ministradas em sala de aula. As atividades desenvolvidas no AEE são elaboradas de acordo com um plano de atendimento individualizado, considerando as características e demandas de cada aluno. Essas atividades podem envolver estratégias de intervenção pedagógica, uso de recursos tecnológicos, adaptações curriculares, entre outras práticas que visam promover o desenvolvimento global do aluno e sua inclusão efetiva no contexto escolar.

Portanto, é importante destacar essa diferença ao abordar o AEE, enfatizando que seu objetivo não é apenas reforçar o aprendizado, mas sim oferecer um suporte educacional especializado e adequado às necessidades individuais de cada aluno com necessidades educacionais especiais. Logo, a

problemática é a seguinte: quais são as principais características do Atendimento Educacional Especializado, considerando-se suas concepções metodológicas e a implantação das chamadas Salas de Recursos Multifuncionais? Essa pergunta tornou possível a elaboração deste estudo que apresenta conceitos relevantes para a atuação profissional de especialistas dos segmentos de Educação Especial, Educação Inclusiva, Psicopedagogia, Neuropedagogia, Psicologia, Saúde Mental, dentre outros.

Este trabalho se justifica porque considera que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) desempenha um papel crucial na promoção da inclusão educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou outras necessidades educacionais especiais. No entanto, para que o AEE seja eficaz e atenda adequadamente às necessidades desses alunos, é fundamental compreender suas principais características, incluindo suas concepções metodológicas e a utilização das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM).

Este artigo tem por base uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo, pautada em um referencial teórico substancial e que considera os apontamentos de pensadores e autores renomados. Seu objetivo geral é buscar demonstrar as principais características de concepções metodológicas do AEE

e a relevância da SRM. A pesquisa bibliográfica é uma abordagem adequada para explorar as concepções metodológicas do AEE, pois permite uma revisão abrangente da literatura existente sobre o assunto. Além disso, ao adotar uma perspectiva qualitativa, se pode explorar em profundidade as características e a relevância do AEE e das SRM na prática educacional.

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS: NEE

Nas escolas, muitos professores e professoras utilizam os termos portador de necessidades especiais ou portador de necessidade educativas especiais para se referirem aos alunos com algum tipo de deficiência.

O conceito de Necessidades Educativas Especiais (NEE) surge, pela primeira vez, no ano de 1978. Na ocasião, havia sido elaborado o Relatório Warnock, um documento que presidiu uma investigação a respeito de coletivos de crianças com ou sem deficiência (SANCHES, 2006).

De acordo com o referido documento, que, ademais, recebeu esse nome em homenagem à baronesa Helen Mary Warnock, especialista em filosofia da educação, o conceito de NEE é bastante abrangente.

O conceito de Necessidades Educativas Especiais, engloba não só alunos com deficiências, mas todos aqueles que, ao longo do seu percurso escolar possam apresentar dificuldades específicas de aprendizagem (WARNOCK, 1978, p. 36).

A palavra portador, com o passar do tempo, foi abolida, já que, nela, se entende que uma pessoa com deficiência física, como exemplo, estaria portando uma doença e que isso poderia ser passageiro. O verbo portar, dessa maneira, poderia sugerir que a deficiência mencionada é passageira, quando na realidade não o é. Termos equivocados e obsoletos precisam ser substituídos (OLIVEIRA et al., 2011).

Ao considerar que as NEE englobam não apenas deficiências, mas também dificuldades específicas de aprendizagem, o conceito se amplia para incluir alunos com transtornos de aprendizagem, dificuldades de comportamento, dificuldades de comunicação, entre outras condições que possam afetar a participação e o progresso escolar.

Essa abordagem mais inclusiva e holística das NEE é fundamental para garantir que todos os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade e recebam o suporte necessário para alcançar seu pleno potencial educacional. Além disso, reconhecer a diversidade de necessidades dos alunos contribui para a construção de práticas pedagógicas mais flexíveis e individualizadas, capazes de atender às demandas variadas de aprendizagem presentes em qualquer ambiente educacional.

Sabe-se que, por sua vez, a palavra inclusão

significa o ato ou o efeito de incluir (FERREIRA, 2011). A inclusão escolar constitui-se o ato de incluir, de considerar, de acrescentar alguém como parte de um grupo, de um coletivo (PAULON, 2005). Sendo assim, profissionais que atuam ou pretendem atuar na Educação Especial devem se lembrar de que:

O conceito de inclusão vem da ideia de que as pessoas nascem com diferenças que se acentuam e se modificam. Não há diferenças melhores ou diferenças piores. O que há é a diversidade humana (OLIVEIRA et al., 2011, p. 3).

Outro conceito bastante relevante para este estudo refere-se às chamadas dificuldades de aprendizagem (DA). De acordo com Vítor Fonseca (1995, p. 71):

Dificuldade de aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades significativas na aquisição e utilização da compreensão auditiva, da fala, da leitura, da escrita e do raciocínio matemático.

Os tipos mais comuns de DA são: a dislexia (dificuldade de ler e escrever); a discalculia (não execução de operações matemáticas ou aritméticas); a disgrafia (dificuldade na fluência escrita); a dislalia (dificuldade na articulação correta das palavras) e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), que engloba a dificuldade de atenção, a impulsividade e a hiperatividade.

Considerando-se que crianças que apresentam dificuldades de caráter persistente para aprender os conteúdos escolares, apresentando, inclusive, dificuldades inatas no desenvolvimento da escrita e da leitura e possível defasagem na aprendizagem com ausência aparente de uma causa, podem apresentar um transtorno de aprendizagem (FLETCHER; LYON; FUCHS; BARNES, 2009).

Sugere-se que o termo “necessidades educativas especiais”, de fato, seja substituído. Contudo, pode-se inferir que o conceito de NEE apresenta certo teor conceitual que justifica sua utilização quando crianças apresentam necessidades decorrentes de sua dificuldade ou elevada capacidade de aprendizagem. Faz-se necessário que se entenda essa diferença, pois NEE sugere que o foco está nas respostas educacionais que os educandos precisam para o seu desenvolvimento cognitivo.

Emprega-se o termo deficiência para definir a disfunção ou ausência de estruturas fisiológicas, psíquicas e/ou anatômicas. Podem ser congênitas ou adquiridas (BRASIL, 2006). Com isso, os tipos de deficiência se relacionam às alterações de ordem biológica, bem como a suas necessidades específicas. Podem ser classificadas em cinco grupos:

[1] deficiência visual, englobando a cegueira, ou seja, a perda total da visão, e a baixa visão; [2] deficiência auditiva, a perda total ou parcial da audição nos dois ouvidos ou apenas em um deles; [3] deficiência

intelectual, anteriormente denominada deficiência mental; [4] deficiência física; e [5] deficiência múltipla, associação de duas ou mais deficiências (BRASIL, 2004, p. 14).

Oportuno resulta lembrar que o aluno de Educação Especial é aquele que apresenta necessidades particulares que o diferencia dos demais, quando se considera a aprendizagem curricular correspondente à sua idade. Em outras palavras, esse aluno necessita de recursos pedagógicos específicos, bem como de metodologias educacionais específicas. A inclusão escolar configura um caminho para a inclusão social, pois para efetivar a inclusão no contexto escolar há de se levar em conta “as múltiplas dimensões vivenciadas pelas pessoas com deficiência, pois suas vidas [...] são formadas por diferentes experiências e relações sociais [...]” (PLETSCH, 2009, p. 32).

3 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Não se trata a inclusão tão somente de um movimento educacional, mas, para além disso, ela resulta em um movimento social e político, que busca defender o direito de todos os indivíduos acesso à escola. Para que possa desempenhar, diga-se, seu papel inclusivo deve ser pensado de maneira responsável, em prol de uma sociedade mais justa e que compreende as diferenças.

Almejar práticas metodológicas de trabalho e avaliativas da inclusão nas instituições escolares regulares justifica-se pelos benefícios que o referido processo proporciona a alunos e seus familiares. Torna-se evidente que o direito à educação é para todos (BRASIL, 1988), sendo um direito assegurado por lei.

Promulgada em 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em artigo 59, determina que: “Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação [...]” (BRASIL, 1996). Esse trecho foi alterado pela Lei nº 12.796, de 2013, lei ordinária que buscou dispor orientações para a formação dos profissionais da educação, demonstrando a importância de mudança da nomenclatura em vigência. Antes do ano de 2013, o mesmo trecho utilizava o termo educandos com necessidades especiais.

Profissionais que atuam ou pretendem atuar no AEE devem ter em mente que cada indivíduo possui um ritmo de aprendizagem. A esse respeito, Mantoan (2005) comenta que uma escola inclusiva é aquela capaz de fazer adequações pedagógicas e físicas para o atendimento ao aluno com deficiência. Além disso, o entendimento que se deve ter acerca da “[...] inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade, na vida em sociedade” (ARANHA, 2000, p.2). Então, a inclusão

se torna possível quando tais requisitos são postos em prática.

A Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) 02/2001 regulamenta os artigos 58, 59 e 60 da LDB (1996), garantindo aos alunos com deficiência o direito de acesso e permanência no sistema regular de ensino, considerando-se adaptação curricular no contexto da Educação Especial, a qual busca garantir o avanço na independência pessoal e profissional dos educandos especiais. Mantoan (2005) elucida que a escola possui uma das maiores responsabilidades sociais, na medida em que nas instituições escolares inicia-se o processo de aprendizagem.

É através da escola que a sociedade adquire, fundamenta e modifica conceitos de participação, colaboração e adaptação. Embora outras instituições como a família, a igreja, tenham papel muito importante, é da escola a maior parcela (MANTOAN, 1997, p. 13).

A Educação Especial, em suma, trata-se de uma modalidade de ensino que tem por finalidade a utilização de um conjunto de recursos e serviços voltados para o atendimento de educandos que necessitam de apoio suplementar para o seu aprendizado (MAZZOTA, 1996).

Contudo, é preciso considerar, ademais, que “o modelo de educação capaz de funcionar efetivamente é aquele que parte das necessidades de quem aprende, não pelos conceitos daquele que ensina” (CUNHA, 2016, p. 63). Para tanto, a presença do AEE torna-se indispensável nesse processo.

Essa citação ressalta a importância de centrar o processo educativo nas necessidades individuais dos alunos, em vez de se limitar aos conceitos tradicionais de ensino. Isso implica em uma abordagem mais flexível e personalizada, que reconhece a diversidade de estilos de aprendizagem e necessidades dos estudantes.

Nesse contexto, o Atendimento Educacional Especializado desempenha um papel fundamental. Por meio do AEE, os alunos podem receber suporte personalizado, adaptado às suas necessidades específicas, promovendo assim uma educação mais inclusiva e eficaz. O AEE proporciona estratégias, recursos e acompanhamento especializado para auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas, sociais e emocionais.

4 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)

O AEE apresenta-se como uma das inovações surgidas a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que “[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades

específicas" (BRASIL, 2006), possibilitando a formação dos alunos, com o objetivo de contribuir para a autonomia dos referidos alunos na escola e fora dela. Na medida em que o AEE se trata de uma oferta obrigatória nos sistemas de ensino, é necessário que possua um espaço físico próprio denominado Sala de Recursos Multifuncionais.

A ação pedagógica a ser realizada na Sala de Recursos Multifuncionais deve, sobretudo, respeitar as particularidades de cada educando, pois cada indivíduo é um ser único, com características próprias.

Certamente, nas instituições escolares, todos os educandos que apresentam alguma situação que dificulte seu processo de aprendizagem, uma deficiência intelectual, por exemplo, deve contar com um atendimento que seja pautado na inclusão (SARTORETTO; BERSCH, 2010).

Na prática, alunos que são atendidos nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) devem estar matriculados no ensino regular para terem acesso ao AEE. O Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, em seu Artigo 1º, determina que deve ser ofertado o

[...] atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. E [...] deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2008, p. 21).

As intervenções pedagógicas na Sala de Recursos Multifuncionais devem ser estabelecidas para o desenvolvimento das funções cognitivas dos educandos. O profissional especialista que atua no AEE deve possuir conhecimentos baseados em fundamentação teórica que promove a compreensão dos processos de desenvolvimento humano e da aprendizagem.

Certamente, deve-se estimular a atividade intelectual discente, sendo que, além do aspecto pedagógico, é preciso contribuir para a socialização integral desse aluno.

A Sala de Recursos Multifuncionais possui materiais e serviços que são apropriados para estimular e tornar possível interações e construções substanciais para o aprimoramento dos participantes, sendo o local no qual o profissional de educação do AEE (GALVÃO FILHO, 2015).

Ao oferecer uma variedade de materiais e serviços adaptados às necessidades individuais dos alunos, a SRM proporciona oportunidades para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, emocionais e motoras. Esses recursos são selecionados e utilizados de forma a estimular o aprendizado de maneira lúdica e inclusiva, levando em consideração as características e interesses de cada aluno.

Além disso, a presença do profissional de educação do AEE na SRM é essencial para orientar e apoiar os alunos em suas atividades, oferecendo estratégias pedagógicas individualizadas e promovendo um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor.

Dessa forma, a SRM se torna um espaço propício para o desenvolvimento integral dos alunos, onde são incentivadas não apenas as habilidades acadêmicas, mas também a autonomia, a criatividade, a expressão e a interação social (GALVÃO FILHO, 2015). Essa abordagem holística contribui para uma educação mais inclusiva e para o fortalecimento das habilidades necessárias para a participação ativa na sociedade.

4.1 Recursos Multifuncionais Disponíveis no AEE

Ao passo que as Salas de Recursos Multifuncionais permitem que o educando seja atendido no contraturno, além de frequentar as aulas na turma regular (ou comum), ele conta com um reforço em seu aprendizado em consonância com as especificidades de cada aluno (WISE, 2003).

Ao frequentar as aulas na turma regular, os alunos têm a oportunidade de participar do ambiente escolar inclusivo e interagir com os colegas sem deficiência, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e de convivência. No entanto, é na Sala de Recursos Multifuncionais que eles podem receber um atendimento mais direcionado às suas necessidades específicas de aprendizagem (WISE, 2003).

Nesse ambiente, os profissionais de educação especial podem trabalhar de forma mais individualizada com cada aluno, utilizando estratégias e recursos adaptados para auxiliá-los a superar desafios e desenvolver suas habilidades. O contraturno na SRM permite que esse suporte seja oferecido de maneira complementar às atividades da turma regular, garantindo que nenhum aluno seja deixado para trás em seu processo educacional.

Essa abordagem integrada, que combina a inclusão na turma regular com o suporte especializado na SRM, contribui para uma educação mais inclusiva e equitativa, onde todos os alunos têm a oportunidade de alcançar seu pleno potencial acadêmico e pessoal (GALVÃO FILHO, 2015).

Tais espaços, como se pode observar, são relevantes para a eliminação de barreiras que dificultam o aprendizado discente daqueles que possuem alguma deficiência. Dessa maneira, alguns recursos multifuncionais fazem parte das práticas cotidianas do AEE.

Faz parte da alçada do Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais disponibilizar equipamentos, materiais didáticos, mobiliários e materiais pedagógicos para a organização das referidas salas, bem como a própria

oferta do AEE (BRASIL, 2010). Podem ser
Tabela 1: Itens presentes na Sala Tipo I.

mencionados os seguintes itens:

Equipamentos	Materiais Didático/Pedagógico
02 Microcomputadores	01 Material Dourado
01 Laptop	01 Esquema Corporal
01 Estabilizador	01 Bandinha Rítmica
01 Scanner	01 Memória de Numerais I
01 Impressora laser	01 Tapete Alfabético Encaixado
01 Teclado com colméia	01 Software Comunicação Alternativa
01 Acionador de pressão	01 Sacolão Criativo Monta Tudo
01 Mouse com entrada para acionador	01 Quebra Cabeças - seqüência lógica
01 Lupa eletrônica	01 Dominó de Associação de Idéias
Mobiliários	01 Dominó de Frases
01 Mesa redonda	01 Dominó de Animais em Libras
04 Cadeiras	01 Dominó de Frutas em Libras
01 Mesa para impressora	01 Dominó tátil
01 Armário	01 Alfabeto Braille
01 Quadro branco	01 Kit de lupas manuais
02 Mesas para computador	01 Plano inclinado – suporte para leitura
02 Cadeiras	01 Memória Tátil

Fonte: Brasil (2010).

Tabela 2: Itens presentes na Sala Tipo II.

Equipamentos e Matérias Didático/Pedagógico
01 Impressora Braille – pequeno porte
01 Máquina de datilografia Braille
01 Reglete de Mesa
01 Punção
01 Soroban
01 Guia de Assinatura
01 Kit de Desenho Geométrico
01 Calculadora Sonora

Fonte: Brasil (2010).

Como indicado acima, Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I são aquelas que possuem itens básicos para o seu funcionamento, tais como microcomputadores, materiais e jogos pedagógicos acessíveis. As SRM Tipo II, por sua vez, possuem os itens das primeiras acrescidos de outros recursos específicos voltados para o atendimento de alunos com deficiência visual.

Alguns recursos merecem destaque devido à sua popularidade e larga utilização por parte dos profissionais de educação, considerando-se suas concepções metodológicas, tais como: desenhos impressos; jogos táteis; tecnologias de informação e de comunicação (TICS); engrossadores de lápis; tesouras acessíveis; quadro magnético com letras imantadas; e outros.

Esses recursos, tanto os básicos quanto os específicos para alunos com deficiência visual, são

essenciais para criar um ambiente de aprendizado inclusivo e acessível na Sala de Recursos Multifuncionais. Ao fornecer ferramentas adaptadas e estratégias pedagógicas diferenciadas, os profissionais de educação podem atender às necessidades individuais dos alunos e promover seu pleno desenvolvimento acadêmico e social.

5 CONCLUSÃO

Na compreensão de que, para o estudo do tema apresentado, o AEE e a SRM sugerem trabalhos colaborativos na realização de seus procedimentos, é preciso considerar a necessidade de uma atuação interdisciplinar. Em outras palavras, a SRM, na prática, possui um compromisso abrangente. De acordo com Oliveira (2014), a sala de recursos se caracteriza como um apoio complementar ou suplementar, isto é, não é substitutivo da ação

pedagógica que ocorre na classe comum.

Em resumo, o Atendimento Educacional Especializado apoia o desenvolvimento do educando com deficiência, transtornos gerais de desenvolvimento e altas habilidades com excelência. Além de adequar materiais didáticos e pedagógicos, produz aqueles necessários para alunos com outras especificidades. Pode-se, ademais, mencionar que alunos com altas habilidades podem enriquecer seu currículo, algo pouco mencionado entre os estudiosos do tema.

Para que todo esse trabalho continue a dar bons frutos, é preciso que os profissionais que atuam ou pretendem atuar no AEE, na Educação Especial e Inclusiva, na Saúde Mental ou em áreas correlatas, entendam a profundidade do trabalho que realizam. Não se pode olvidar que as funções dos professores dessas áreas são abertas a uma gama de articulações com atividades desenvolvidas pelos coordenadores pedagógicos, supervisores, gestores, inspetores das escolas regulares, melhor dito, comuns. A elaboração conjunta de planos de trabalho, a qual se faz dinâmica durante a elaboração do Projeto Pedagógico da instituição escolar, é indispensável. O AEE faz parte da escola; ele não está isolado. Também é necessário que o coletivo da escola dialogue com os planos do AEE.

Resulta possível concluir que as concepções metodológicas que configuram o AEE e a relevância das Salas de Recursos Multifuncionais contribuem consideravelmente para que se tenha uma educação plena e que preza pelo ato educativo.

Ao entender a profundidade e a importância do trabalho realizado nessas áreas, os profissionais estão mais aptos a colaborar de forma eficaz com os coordenadores pedagógicos, supervisores, gestores e demais membros da equipe escolar. A elaboração conjunta de planos de trabalho e a integração do AEE nos planos pedagógicos da instituição escolar garantem uma abordagem mais abrangente e inclusiva da educação.

Além disso, é fundamental que o coletivo da escola dialogue com os planos do AEE, garantindo uma compreensão mútua das necessidades dos alunos e uma colaboração efetiva para atender a essas necessidades. Essa integração promove uma cultura escolar mais inclusiva e orientada para o desenvolvimento de todos os alunos, independentemente de suas características ou necessidades específicas.

Ao finalizar, vale destacar que as concepções metodológicas do AEE e a relevância das Salas de Recursos Multifuncionais contribuem significativamente para uma educação plena que valoriza o ato educativo. Essa conclusão ressalta a importância desses recursos e estratégias para promover uma educação verdadeiramente inclusiva e de qualidade para todos os alunos.

REFERÊNCIAS

ALVES, A. C. J. **Tecnologia assistiva**: identificação de modelos e proposição de um método de implementação de recursos. 2013. 145 f. Tese (Doutorado em Educação Especial). Universidade Federal de São Carlos, 2013.

ARANHA, M. S. F. Inclusão social e municipalização. In: MANZINI, E. J. **Educação especial**: temas atuais. Marília: Unesp/Marília-Publicações, 2000.

BRASIL. Ministério da Educação. **A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais**: deficiência física. Brasília-DF: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial, 2006.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **Decreto nº 5.296**, de 2 de dezembro de 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
Acesso em: 24 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Manual de Orientação**: Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9936-manual-orientacao-programa-implantacao-salas-recursos-multifuncionais&Itemid=30192. Acesso em: 24 mar. 2025.

CUNHA, A. E. **Afeto e aprendizagem**: relação de amorosidade e saber na prática pedagógica. Rio de Janeiro: Wak, 2016.

FONSECA, V. da. **Introdução às dificuldades de aprendizagem**. Porto Alegre: ArtMed, 1995.

FLETCHER, J. M.; LYON, G. R.; FUCHS, L. S.; BARNES, M. A. **Transtornos de aprendizagem**: da Identificação à Intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GALVÃO FILHO, T. A. Tecnologia assistiva: favorecendo o desenvolvimento e a aprendizagem em contextos educacionais inclusivos. In: GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S. (Orgs.). **As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas**. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. Disponível em: <<https://goo.gl/Ja71me>>. Acesso em: 24 mar. 2025.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar**: o que é? por

quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2005.

MAZZOTTA, M. J. S. **Educação especial no Brasil:** história e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1996.

OLIVEIRA, A. de. et al. **Manual de redação:** mídia inclusiva. Porto Alegre: Divisão de Comunicação Visual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 2011. Disponível em: http://www.portaldeaccessibilidade.rs.gov.br/uploads/1313497232Manual_de_Redacao_AL_Inclusiva.pdf. Acesso em: 24 mar. 2025.

PAULON, S. M. **Documento subsidiário à política de inclusão.** Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2005.

QUEIROZ, F. M. M. G. **Tecnologia assistiva e perfil funcional dos alunos com deficiência física nas salas de recursos multifuncionais.** 2015. 117 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Marília: Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Filosofia e Ciências, 2015.

SARTORETTO, M. L.; BERSCH, R. **A educação especial na perspectiva da inclusão escolar:** recursos pedagógicos acessíveis e comunicação aumentativa e alternativa. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010.

WISE, L. **Trabalhando com Hannah:** uma criança especial em uma escola comum. Trad. Ronaldo Cataldo Costa, 1ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.